

Determinantes de la Satisfacción de los Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Uatf con el Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial en la Educación en la Ciudad De Potosí: Un Enfoque PLS-SEM

Melani Lisbet Martínez Cruz

Universidad Autónoma Tomás Frías, Carrera de Ingeniería Comercial

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4953-9043>

Email: martinezmelanacruz@gmail.com

Rosa Linda Alberto Camata

Universidad Autónoma Tomás Frías, Carrera de Ingeniería Comercial

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4325-7873>

Email: lindaalbertocamata@gmail.com

Alexandra Abril Fernandez Pinto

Universidad Autónoma Tomás Frías, Carrera de Ingeniería Comercial

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5221-627X>

Email: alexaferna03@gmail.com

Michelle Abigail Leon Copa

Universidad Autónoma Tomás Frías, Carrera de Ingeniería Comercial

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1133-9771>

Email: micheleon84@gmail.com

Elizabeth Condori

Universidad Autónoma Tomás Frías, Carrera de Ingeniería Comercial

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8751-2985>

Email: elizabethcon430@gmail.com

Omar Freddy Apaza Coro

Universidad Autónoma Tomás Frías, Carrera de Ingeniería Comercial

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9535-8675>

Email: omv.apaza@gmail.com

Recepción: 29 de agosto del 2025

Aceptación: 05 de diciembre del 2025

Resumen: La incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en la educación superior está modificando progresivamente la forma en que los estudiantes aprenden, acceden a la información y resuelven tareas académicas. En este marco, el presente estudio analizó los factores asociados a la satisfacción estudiantil con el uso de IA generativa en un programa universitario

del área de ciencias empresariales en el sur de Bolivia. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño transversal y alcance correlacional, y se aplicó el modelado de ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM) a una muestra de 100 estudiantes.

Los resultados evidencian que la satisfacción estudiantil se explica principalmente por variables de carácter funcional y cognitivo. En particular, la utilidad percibida ($\beta = 0.340$; $p = 0.008$) y la credibilidad percibida de la información ($\beta = 0.201$; $p = 0.036$) mostraron efectos estadísticamente significativos, mientras que la absorción cognitiva y el bienestar emocional no presentaron influencia directa. El modelo explicó el 66.7% de la varianza de la satisfacción ($R^2 = 0.667$). En conjunto, los hallazgos sugieren que la satisfacción con la IA generativa se sustenta más en su valor práctico y confiabilidad que en componentes emocionales, lo que orienta a fortalecer estrategias institucionales centradas en el desarrollo de competencias de uso crítico y verificación de información.

Clasificación I21, I23, O33, D91, C30

Palabras clave: inteligencia artificial generativa; satisfacción estudiantil; utilidad percibida; credibilidad; PLS-SEM.

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Determinants of Satisfaction Among Uatf Business Engineering Students With The Use of Artificial Intelligence in City of Potosí: A PLS-SEM Approach

Abstract: The integration of generative artificial intelligence (AI) tools in higher education is progressively changing how students learn, access information, and complete academic tasks. In this context, this study analyzed the factors associated with student satisfaction with the use of generative AI in a business sciences university program in southern Bolivia. The research adopted a quantitative approach, with a cross-sectional and correlational design, and applied partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) to a sample of 100 students. The results show that student satisfaction is primarily explained by functional and cognitive variables. In particular, perceived usefulness ($\beta = 0.340$; $p = 0.008$) and perceived credibility of information ($\beta = 0.201$; $p = 0.036$) showed statistically significant effects, while cognitive absorption and emotional well-being did not have a direct influence. The model explained 66.7% of the variance in satisfaction ($R^2 = 0.667$). Overall, the findings suggest that satisfaction with generative AI is based more on its practical value and reliability than on emotional components, which points to the need to strengthen institutional strategies focused on developing critical use skills and information verification.

JEL classification: I21, I23, O33, D91, C30

Keywords: : generative artificial intelligence; student satisfaction; perceived usefulness; credibility; PLS-SEM.

Introducción

La digitalización y el análisis de datos son las exigencias del entorno (Apaza Coro & Flores Lopez, 2025) y la era contemporánea de la inteligencia artificial (IA) se caracteriza por el desarrollo de agentes inteligentes capaces de reconocer su entorno y responder de manera apropiada (Wang et al., 2024). Esta transformación tecnológica se evidencia en la rápida adopción de aplicaciones como ChatGPT, que alcanzó más de un millón de usuarios en solo cinco días tras su lanzamiento, demostrando el impacto revolucionario de la IA en la vida cotidiana (Balasubramanian, 2023).

La literatura académica documenta el uso extensivo de aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial en diversas áreas, desde el mantenimiento de la salud hasta la automatización de procesos empresariales, estableciéndose como herramientas fundamentales para mejorar la eficiencia mediante la simplificación y automatización de procedimientos complejos (Pokvić et al., 2023)

Específicamente, el sector educativo experimenta una transformación significativa con la llegada de la IA generativa, una de las innovaciones más recientes en este campo (García Peñalvo et al., 2024). Esta tecnología no solo optimiza el desempeño en la realización de tareas para estudiantes y profesores, sino que también representa el próximo gran avance en la transformación del entorno educativo (Ferreira Mello et al., 2023). La IA generativa se fundamenta en la creación de contenido a partir de datos textuales, visuales o sonoros proporcionados por el usuario, siendo utilizada para propósitos educativos y desarrollo académico.

Su funcionamiento se basa en modelos de lenguaje de gran escala (LLM), entrenados con vastas cantidades de información textual y visual, con el propósito de generar lenguaje coherente y similar al humano (Song et al., 2024). En el ámbito educativo, esta tecnología presenta aplicaciones significativas: automatización de calificaciones, creación de materiales personalizados, apoyo en investigaciones académicas, tutorías individualizadas y facilitación de actividades estudiantiles, asimismo cada vez surgen más herramientas de IA generativa desarrolladas por empresas establecidas y nuevas compañías enfocadas en el sector educativo, permitiendo que estudiantes y profesores accedan a estas innovaciones para

alcanzar objetivos educativos específicos (Vafadar & Moradi Amani, 2024). Sin embargo, esto ha generado incertidumbre respecto a cuáles son las características más relevantes para promover su adaptabilidad en el ámbito académico (Álvarez Pérez, 2020).

Este estudio se fundamenta en la premisa de que la adaptabilidad tecnológica está significativamente relacionada con la satisfacción del usuario, considerándose este último un elemento crucial para el éxito en la adopción de nuevas innovaciones tecnológicas. Generalmente, la satisfacción se produce cuando las necesidades del usuario son efectivamente atendidas. A pesar del incremento en la utilización de IA generativa en el ámbito educativo, persiste una brecha importante en la investigación sobre los factores que afectan la satisfacción estudiantil con estas herramientas. Este enfoque en la satisfacción del usuario como elemento crucial para el éxito tecnológico encuentra respaldo en investigaciones contemporáneas que analizan la influencia de plataformas digitales en comportamientos de consumo, donde se demuestra que la satisfacción percibida constituye un predictor fundamental en procesos de decisión mediados por tecnología (Apaza Coro et al., 2024), estableciendo precedentes metodológicos relevantes para el estudio de herramientas de inteligencia artificial en contextos educativos

Se propone que la adaptabilidad de la IA generativa en ambientes de aprendizaje depende de cinco factores principales: la credibilidad percibida (Kim et al., 2022), la calidad del contenido (Huang Qian et al., 2025), el bienestar emocional del estudiante (Guevara Lozano et al., 2024), la absorción cognitiva (Reinoso Molina et al., 2024) y la utilidad percibida (Calle Díaz et al., 2024). Cada uno de estos aspectos puede ser crucial para enriquecer la experiencia de uso y los logros educativos.

La credibilidad y calidad del contenido resultan fundamentales, dado que los estudiantes no solo generan contenido, sino que también lo comprenden y utilizan para mejorar su aprendizaje y cumplir con las exigencias académicas (Franganillo, 2023). Además, la utilidad percibida se refiere al valor práctico que los estudiantes otorgan a estas herramientas en función de sus necesidades particulares y actividades académicas (Lee et al., 2024). Se deben considerar aspectos psicológicos como la absorción cognitiva, que indica el nivel de

concentración y dedicación del estudiante al material, y el bienestar emocional, relacionado con las emociones positivas asociadas al uso de estas tecnologías (Changoluisa Jaya, 2024).

En consecuencia, esta investigación tiene como finalidad ofrecer un modelo conceptual que identifique y explique los factores más relevantes en el dominio de la IA generativa. Al enfocarse en estos elementos, el estudio busca contribuir significativamente al desarrollo, implementación y adopción de tecnologías de IA generativa en entornos educativos, mejorando la experiencia de aprendizaje estudiantil y facilitando la creación de ambientes más eficaces, atractivos y satisfactorios.

2. Revision de la literatura

2.1 Credibilidad Percibida del Contenido Generado por la IA

La credibilidad percibida se entiende como la confianza de los estudiantes en la información que reciben, lo cual depende de la calidad del mensaje como de la fuente que lo proporciona. Fenqin et al (2020) menciona que el ámbito educativo, esta confianza es fundamental para que el contenido generado por inteligencia artificial se integre efectivamente en el proceso de aprendizaje.

A medida que las herramientas como ChatGPT se expanden en sus capacidades, la percepción de credibilidad ya no depende solo de la figura del docente o la institución, sino que ahora se complementa con la suficiencia de la tecnología para ofrecer información clara, coherente y verificable (Kim et al., 2022). En este panorama, la literatura actual menciona que la IA puede dar respuestas que parecen ser de fiar, pero esta idea se acata de factores como la transparencia del modelo y lo que el alumno ya sabe.

Aun así, esta confianza no está libre de juicio. Investigaciones recientes señalan que, aunque los modelos generativos son valiosos para el aprendizaje y la investigación, tienen limitaciones en cuanto a la precisión y el riesgo de sesgos en la información que proporcionan (Hinojosa Mamani et al., 2024). Como resultado, la credibilidad que es percibida no solo viene de si el sistema funciona bien, sino también de la habilidad del estudiante para evaluar la información antes de usarla en su proceso de aprendizaje.

2.2 Calidad del Contenido

Una característica distintiva de la IA generativa como sistema de información es su capacidad para crear contenido de diversas formas y estructuras bajo demanda: texto, imágenes, código, entre otros. Herramientas como ChatGPT, DALL·E y Bard han demostrado la capacidad de crear información coherente y atractiva, emulando el estilo y sintaxis del lenguaje humano, adaptándose a las necesidades instantáneas de los usuarios (Banh & Strobel, 2023).

La calidad del contenido generado por IA ha adquirido relevancia crítica en el ámbito educativo, ya que afecta directamente la experiencia del usuario, la utilidad percibida y la efectividad del proceso de aprendizaje (Pineda Castillo et al., 2024). Evaluar esta calidad implica considerar aspectos como la coherencia interna del texto, la originalidad en la presentación de ideas, la precisión de los datos ofrecidos y su pertinencia respecto a las necesidades del estudiante (Lillo Fuentes et al., 2023)

Desde la perspectiva estudiantil, un contenido educativo de alta calidad facilita el logro de objetivos tanto a corto plazo (preparación para exámenes) como a largo plazo (desarrollo de competencias académicas y profesionales) (Ruppar et al., 2022). La coherencia textual facilita una comprensión clara de los temas tratados, mientras que la precisión factual incrementa la confiabilidad del material como recurso de aprendizaje.

2.3 Utilidad percibida

La utilidad percibida se considera un elemento fundamental para la adopción generalizada de la IA generativa como tecnología informacional (Rubiyaniti et al., 2023). Este tipo de IA posee la capacidad de crear contenido utilizable inmediatamente para diversos propósitos específicos. La utilidad percibida se refiere a la evaluación subjetiva y objetiva que una persona realiza de un sistema, producto o servicio, determinando si estos son beneficios, valiosos y efectivos para objetivos específicos (Pearson, 2024).

En el contexto de herramientas de IA generativa, diversos elementos pueden afectar la percepción de utilidad, siendo uno de los principales la capacidad del contenido generado para satisfacer las necesidades básicas del usuario.

Estudios indican que características como funcionalidad, confiabilidad y alineación con objetivos del usuario son claves para incrementar la utilidad percibida y, consecuentemente, la satisfacción con estas tecnologías (Gallent Torres et al., 2023). Esta perspectiva es coherente con investigaciones sobre plataformas digitales emergentes, donde factores como la utilidad percibida influyen significativamente en la intención de uso empresarial, particularmente en la Generación Z de contextos bolivianos similares (Reynaga Marín et al., 2024).

2.4 Absorción Cognitiva

La absorción cognitiva es un concepto psicológico que ha ganado importancia en la investigación sobre nuevas tecnologías, incluyendo herramientas de IA generativa. Se define como un estado mental de alta concentración y dedicación, donde la persona está completamente involucrada en una tarea específica (Sánchez García et al., 2023)

En el sector educativo, alcanzar la absorción cognitiva ha sido un objetivo importante para investigadores y educadores. Elementos como la estructura curricular, el entorno de aprendizaje y la utilización de herramientas digitales se han modificado para promover este estado de inmersión en los estudiantes (Merino Tejedor, 2024).

Las herramientas de IA generativa ofrecen un potencial significativo, facilitando la presentación de información compleja en lenguaje accesible, adaptado al nivel del estudiante y de manera instantánea. Los modelos de lenguaje de gran escala pueden desglosar textos complejos y transformar ideas complicadas en lenguaje más comprensible, reduciendo las barreras cognitivas que muchos estudiantes encuentran al trabajar con contenido técnico o abstracto, promoviendo así el incremento en la atención y el entendimiento (Rodríguez Fernández et al., 2024).

2.5 Bienestar Emocional

El bienestar emocional se define como la capacidad individual para gestionar y regular emociones apropiadamente en diversas circunstancias, manteniendo un estado emocional estable y funcional (Ponce & Caguana Telenchana, 2023). Este bienestar incluye no solo la experiencia de emociones positivas como felicidad y

satisfacción, sino también la habilidad para manejar adecuadamente sentimientos negativos como estrés, ansiedad o frustración. En el ámbito educativo, el bienestar emocional estudiantil ha adquirido importancia para administradores institucionales, formuladores de políticas e investigadores. La presión académica derivada de contenidos exigentes puede afectar este bienestar, resultando en efectos adversos para la salud mental y el rendimiento estudiantil (Milla Diaz, 2024)

Las tecnologías de IA generativa pueden contribuir al bienestar emocional estudiantil mediante aprendizaje adaptativo y tutoría inteligente. Al ofrecer contenidos personalizados y apoyo individualizado, la IA generativa puede ayudar a los estudiantes a regular sus emociones, resultando en mayor satisfacción con su uso (Zábojník & Hromada, 2024)

2.6 Satisfacción

La satisfacción ha sido ampliamente estudiada en áreas como el marketing y los sistemas de información, particularmente en relación con la adopción y uso de tecnologías (M. Zabala et al., 2021). Este constructo se conceptualiza como un estado mental que surge cuando se satisfacen necesidades fundamentales, tanto físicas como psicológicas.

Las tecnologías de IA generativa pueden satisfacer diversas necesidades estudiantiles, no solo relacionadas con el aprendizaje inmediato, sino también con el desarrollo a largo plazo (M. Zabala et al., 2021).

En este sentido, resulta pertinente considerar los aportes de investigaciones previas que destacan el papel de la satisfacción como mediadora en la generación de experiencias positivas y en la consolidación de la lealtad del usuario, tal como se evidencia en el estudio de Flores López y Apaza Coro (2024), donde se analiza la satisfacción del cliente como un elemento clave dentro del proceso de fidelización en el sector hotelero.

A pesar de la disponibilidad de información sobre la generación de satisfacción en sistemas de información, es importante reconocer que los sistemas de IA generativa poseen características únicas comparadas con sistemas convencionales, requiriendo enfoques de investigación específicos.

En consecuencia, se proponen las siguientes hipótesis:

H1: Credibilidad Percibida tiene un impacto positivo en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA.

H2: La Calidad del Contenido tiene un impacto positivo en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA.

H3: La Utilidad Percibida tiene una relación positiva significativa en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA.

H4: La Absorción Cognitiva tiene un efecto positivo en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA.

H5: El Bienestar Emocional tiene un impacto positivo en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA.

Figura 1
Construto de la investigación

Fuente: Elaboración propia basado en (Almufarreh, 2024)

3. Metodología

Esta investigación adoptó un diseño metodológico cuantitativo de corte transversal con alcance descriptivo-correlacional. La elección de este enfoque se fundamenta en la necesidad de examinar las relaciones entre múltiples constructos latentes de manera simultánea, permitiendo la identificación de patrones de asociación entre variables sin manipulación experimental.

La técnica de análisis seleccionada, PLS-SEM (Partial Least Squares - Structural Equation Modeling), se justifica por su capacidad para manejar modelos complejos con múltiples constructos latentes, su robustez ante distribuciones no normales, y su efectividad en contextos de investigación exploratoria donde el objetivo principal es la predicción y explicación de varianza en variables dependientes. Como la aplicación de PLS-SEM en el contexto boliviano ha demostrado su efectividad en estudios previos sobre satisfacción del usuario, como en la evaluación de servicios de transporte público en Potosí (Zegarra Arce et al., 2024), validando la pertinencia metodológica de esta técnica para el presente estudio.

Para recoger la información se aplicó un cuestionario a través de Google Forms. El instrumento abordó seis áreas de interés: credibilidad percibida (5 ítems), calidad del contenido (5 ítems), utilidad percibida (7 ítems), absorción cognitiva (11 ítems), bienestar emocional (7 ítems) y satisfacción (5 ítems). Todas se respondieron mediante una escala Likert de cinco puntos, desde 1 ("totalmente en desacuerdo") hasta 5 ("totalmente de acuerdo").

Los ítems fueron identificados y adaptados de investigaciones previas sobre adopción tecnológica y satisfacción con IA. Credibilidad Percibida se basó en (Li & Yang, 2024), quienes desarrollaron una escala para medir la credibilidad del contenido generado por IA. Calidad del Contenido utilizó el instrumento de (Tu et al., 2024) para evaluar percepciones de calidad en contenido generado por diferentes entidades. Utilidad Percibida se adaptó de (Vieriu & Petrea, 2025), quienes midieron la utilidad de herramientas de IA en contextos educativos. Absorción Cognitiva empleó la escala multidimensional de (Szűts et al., 2025), que captura aspectos temporales, atencionales y experienciales. Bienestar Emocional se basó en el instrumento validado de (Almufarreh, 2024) para medir respuestas emocionales a herramientas educativas de IA. Finalmente, Satisfacción utilizó la escala específica de (Alamäki et al., 2024) para satisfacción con evaluación basada en IA.

La evaluación del instrumento se realizó conforme a los criterios propios del enfoque PLS-SEM, considerando la confiabilidad interna y la validez del modelo de medición, en lugar de índices clásicos de bondad de ajuste global. Este procedimiento permitió verificar la adecuación de los ítems para la medición de los constructos propuestos, cuyos resultados se presentan en la sección de análisis de datos.

Los datos demográficos de la muestra de 100 participantes se presentan a continuación:

Tabla 1
Datos demográficos

Categoría	Obs.	%
Genero	58	58%
Femenino	42	42%
Masculino		
Total	100	100%
Edad	49	
18-20	39	49%39%
21-23	12	12%
24-26	0	0%
Mayor a 27		
Total	100	100%
Uso de herramientas IA con fines educativos	100	100%
Si	0	0%
No		
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia

La encuesta estuvo compuesta por 100 estudiantes de Ingeniería Comercial. El 58% correspondió al género femenino y el 42% al masculino. En cuanto a la edad, el 49% de los participantes tenía entre 18 y 20 años, el 39% entre 21 y 23 años y el 12% entre 24 y 26 años; no se registraron mayores de 27 años. Respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial, el 100% de los encuestados afirmó utilizarlas

4. Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados del análisis de datos realizado con PLS-SEM, que permitió identificar los factores clave en la satisfacción estudiantil con herramientas de IA. Primero, se construyó el modelo y se evaluó la fiabilidad de los ítems y constructos para asegurar la consistencia y validez de las mediciones.

Figura 2
Modelo Estructural

Fuente: Elaboración propia mediante el software PLS Smart

Los ítems AC1, AC3, AC5, AC8, AC11 y BE7 fueron eliminados del modelo debido a sus cargas factoriales inadecuadas y su contribución limitada a la explicación de varianza de sus respectivos constructos. La eliminación de AC1 ("Siento curiosidad cuando uso herramientas de IA") se justifica por su naturaleza genérica que no captura específicamente la absorción cognitiva en contextos educativos. AC3 ("Me siento espontáneo cuando uso herramientas de IA") y AC5 ("Tengo control total cuando uso herramientas de IA") fueron removidos por su ambigüedad conceptual y baja correlación con otros indicadores de absorción cognitiva. AC8 ("Disfruto usando herramientas de IA") y AC11 ("Usar herramientas de IA me excita") reflejan aspectos hedónicos más que absorción cognitiva propiamente dicha. BE7 ("Se sintió relajado mientras usaba las herramientas de IA") fue eliminado por su baja varianza explicada y posible confusión con otros aspectos del bienestar emocional.

Por el contrario, los ítems CP1, CP2, AC2, AC4, AC7 y BE1, a pesar de presentar cargas factoriales por debajo del umbral óptimo, se mantuvieron en el modelo debido a consideraciones de la revisión de literatura. CP1 ("El contenido generado por herramientas de IA en educación es creíble") y CP2

("El material proporcionado por herramientas de IA en educación es preciso") constituyen indicadores esenciales para la medición de credibilidad percibida, capturando dimensiones centrales del constructo que no pueden ser representadas adecuadamente por otros ítems.

AC2 ("Perder la noción del tiempo cuando se usan herramientas de IA") representa un indicador clásico de absorción cognitiva, fundamental para la validez conceptual del constructo. AC4 ("Necesidad de recuperar tiempo después de usar herramientas de IA por distracción") mide un aspecto único de la absorción relacionada con la desconexión post-uso. AC7 ("Concentración en las actividades al usar herramientas de IA") captura la dimensión de foco atencional, esencial para la absorción cognitiva. BE1 ("Inmersión en su tarea mientras usaba las herramientas de IA") mide inmersión emocional, complementando otros indicadores de bienestar emocional desde una perspectiva experiencial única. Esto permitió desarrollar un modelo refinado, el cual se presenta en la Figura 3.

Figura 3
Salida del Modelo sin los ítems

Fuente: Elaboración propia mediante el software PLS Smart

Posteriormente, se analizó la matriz de correlación entre las variables independientes, en la cual se evidenciaron valores inferiores a 0.85. De acuerdo con Karzan y Szabolcs (2021), este resultado sugiere la inexistencia de colinealidad

CC3	1.870
CC4	1.751
CC5	1.779
CP1	1.364
CP2	1.411
CP3	1.539
CP4	1.589
CP5	1.511
S1	1.742
S2	1.931
S3	2.520
S4	2.033
S5	1.539
UP1	1.907
UP2	1.880
UP3	2.193
UP4	2.198
UP5	2.417
UP6	2.212
UP7	2.331

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del PLS-SEM

Posteriormente, se evaluó la fiabilidad interna mediante el cálculo del alfa de Cronbach, la fiabilidad compuesta (CR) y la varianza extraída media (AVE), cuyos resultados se detallan en la tabla:

Tabla 4
Fiabilidad y validez

	Alfa de Cronbach	Fiabilidad compuesta (rho_a)	Fiabilidad compuesta (rho_c)	Varianza extraída media (AVE)
Absorción Cognitiva	0.821	0.833	0.870	0.530
Bienestar Emocional	0.835	0.837	0.879	0.548
Calidad de Contenido	0.841	0.851	0.886	0.609
Credibilidad Percibida	0.782	0.789	0.851	0.535
Satisfacción	0.853	0.858	0.895	0.632
Utilidad Percibida	0.893	0.897	0.916	0.610

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del PLS-SEM

Los resultados del análisis de confiabilidad demuestran valores satisfactorios para todos los constructos. Los coeficientes de alfa de Cronbach oscilan entre 0.782 y 0.893, superando el umbral mínimo de 0.7 recomendado por

Maureira Carsalade et al. (2022). La fiabilidad compuesta según los criterios de (Arango Ramírez et al., 2023) es aceptable en todos sus ítems. Según (García Martínez et al., 2024) el AVE debe tener un valor mayor a 0.5, por lo que todas las variables son aceptadas y significativas.

Para evaluar la validez discriminante, se utilizó la matriz de ratios Heterotrait-Monotrait (HTMT), reconocida como uno de los criterios más precisos y exigentes en este tipo de análisis.

Tabla 5
Validez discriminante

	Absorción Cognitiva	Bienestar Emocional	Calidad de Contenido	Credibilidad Percibida	Satisfacción	Utilidad Percibida
Absorción Cognitiva	0.728					
Bienestar Emocional	0.684	0.740				
Calidad de Contenido	0.516	0.602	0.780			
Credibilidad Percibida	0.555	0.562	0.617	0.8731		
Satisfacción	0.677	0.704	0.621	0.650	0.795	
Utilidad Percibida	0.712	0.742	0.760	0.653	0.765	0.781

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del PLS-SEM

El análisis de la matriz revela que la mayoría de las relaciones entre constructos son inferiores al umbral de 0.85, lo que según Hair Jr. et al. (2022) indica una adecuada validez discriminante.

En la siguiente tabla se evalúa el modelo estructural. Este proceso inicia con el análisis de la significancia estadística de las hipótesis formuladas, seguido de la evaluación de la fuerza predictiva del modelo. Para ello, se aplicó la técnica no paramétrica de Bootstrapping, utilizada para calcular los valores p asociados a las hipótesis planteadas.

La evaluación mediante bootstrapping reveló resultados mixtos en cuanto a la significancia estadística de las hipótesis formuladas. Únicamente dos de las cinco hipótesis propuestas fueron confirmadas estadísticamente.

Tabla 6
Bootstrapping

	Muestra original (O)	Media de la muestra (M)	Desviación estándar (STDEV)	Estadísticos t (O/STDEV)	Valores p	Test de Hipotesis
AC -> S	0.168	0.172	0.088	1.904	0.057	No se acepta
BE -> S	0.207	0.203	0.149	1.392	0.164	No se acepta
CC -> S	0.027	0.047	0.129	0.208	0.835	No se acepta
CP -> S	0.201	0.192	0.096	2.099	0.036	Se acepta
UP -> S	0.340	0.337	0.127	2.673	0.008	Se acepta

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del PLS-SEM

La evaluación mediante bootstrapping reveló resultados mixtos en cuanto a la significancia estadística de las hipótesis formuladas. Únicamente dos de las cinco hipótesis propuestas fueron confirmadas estadísticamente.

H1: Credibilidad Percibida tiene un impacto positivo en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA. La hipótesis H1 fue aceptada ($\beta = 0.201$; $p = 0.036$), confirmando que la credibilidad percibida del contenido generado por IA influye positivamente en la satisfacción estudiantil. Este resultado respalda la importancia de la confianza en la fuente de información como determinante de la experiencia educativa satisfactoria.

H2: La Calidad del Contenido tiene un impacto positivo en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA. La hipótesis H2 fue rechazada ($\beta = 0.027$; $p = 0.835$), sugiriendo que la calidad del contenido no da mayor satisfacción estudiantil. Esta falta de significancia podría explicarse por la brecha entre calidad técnica y percepción estudiantil, donde factores subjetivos pueden mediar esta relación.

H3: La Utilidad Percibida tiene una relación positiva significativa en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA. La hipótesis H3 recibió el mayor apoyo empírico ($\beta = 0.340$; $p = 0.008$), estableciendo la utilidad percibida como el predictor más fuerte de la satisfacción estudiantil. Este hallazgo es consistente con teorías de aceptación tecnológica que posicionan la utilidad como factor central en la adopción de innovaciones.

H4: La Absorción Cognitiva tiene un efecto positivo en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA. La hipótesis H4 no alcanzó significancia estadística ($\beta = 0.168$; $p = 0.057$), aunque se aproxima al umbral de aceptación. Este resultado sugiere que, si bien la absorción cognitiva puede contribuir a la satisfacción, otros factores ejercen influencia más directa en el contexto estudiado.

H5: El Bienestar Emocional tiene un impacto positivo en la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial con el uso de herramientas de IA. La hipótesis H5 fue rechazada ($\beta = 0.207$; $p = 0.164$), indicando que el bienestar emocional no influye directamente en la satisfacción con herramientas de IA. Este resultado inesperado sugiere la necesidad de explorar posibles efectos mediadores o moderadores en esta relación.

Por último, se realizó el análisis del R-Square que se observa en la siguiente tabla:

Tabla 7
R Square

	R cuadrado	R cuadrado-ajustada
Satisfacción	0.667	0.649

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del PLS-SEM

De acuerdo con (Nolasco Mamani et al., 2024) el coeficiente de determinación un valor de R^2 cercano a 0.75 indica una alta capacidad predictiva y un buen ajuste del modelo estructural. En el presente estudio, el coeficiente de determinación obtenido fue de $R^2 = 0.667$, lo cual se considera consistente con dicho criterio, ya que representa un nivel significativo de explicación de la variable dependiente. Esto demuestra que el modelo es predictivo y explica de manera sólida la satisfacción de los estudiantes en función de los factores incluidos

Conclusiones

Este estudio analizó la relación entre las herramientas de Inteligencia Artificial generativa y la satisfacción estudiantil en el contexto específico de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí. Mediante la aplicación SMART PLS del método PLS-SEM, se

identificaron los factores determinantes que influyen en la adopción exitosa de estas tecnologías emergentes en el ámbito educativo universitario. Los resultados revelan que únicamente dos de los cinco factores analizados ejercen una influencia estadísticamente significativa sobre la satisfacción estudiantil. La Utilidad Percibida emerge como el predictor más robusto ($\beta = 0.340$; $p = 0.008$), indicando que los estudiantes valoran primordialmente la capacidad práctica de estas herramientas para facilitar el logro de sus objetivos académicos. La Credibilidad Percibida también demostró un impacto positivo significativo ($\beta = 0.201$; $p = 0.036$), subrayando la importancia de la confianza en el contenido generado por IA como requisito fundamental para su adopción.

Contrariamente a las expectativas teóricas, factores como la Calidad del Contenido, el Bienestar Emocional y la Absorción Cognitiva no alcanzaron significancia estadística, sugiriendo que la satisfacción estudiantil con herramientas de IA se fundamenta más en consideraciones pragmáticas y de confiabilidad que en aspectos experienciales o emocionales.

El modelo estructural explica el 66.7% de la varianza en la satisfacción estudiantil, confirmando su capacidad predictiva sustancial. Estos hallazgos evidencian que, en el contexto de estudiantes de Ingeniería Comercial, la adopción de tecnologías de IA generativa responde principalmente a una evaluación instrumental centrada en la eficiencia académica y la credibilidad del contenido generado.

De acuerdo a los resultados se recomienda:

- Iniciar con programas piloto que documenten casos de uso específicos donde la IA genere beneficios tangibles para el aprendizaje, tales como la personalización de contenidos, la automatización de retroalimentación y el apoyo en investigación académica.

- Aunque factores como el bienestar emocional y la absorción cognitiva no mostraron significancia estadística en este estudio, su potencial impacto en la experiencia educativa sugiere oportunidades de mejora. El diseño de interfaces debe considerar aspectos de usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad que puedan influir indirectamente en la satisfacción a través de una experiencia de usuario más fluida.

- Establecer métricas de seguimiento que permitan monitorear continuamente la satisfacción estudiantil y ajustar las estrategias de implementación según sea necesario. La integración exitosa de IA generativa en la educación superior requiere un enfoque sistemático que considere tanto los aspectos tecnológicos como los factores humanos y contextuales que influyen en su adopción.

Estas acciones son cruciales para asegurar que los estudiantes de Ingeniería Comercial adopten estas tecnologías de forma exitosa, mejorando su experiencia de aprendizaje y facilitando la creación de ambientes educativos más eficaces y satisfactorios.

Referencias Bibliográficas

- Abu Talib, A., Muhamad Ariff, N., Sufian Hasim, M., & Hafiz Hanafiah, M. (2022). Sustainable facilities management (SFM) initiatives in Malaysia hotel industry: Reliability and validity analysis using Smart-PLS. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1067(1), 012079. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1067/1/012079>
- Alamäki, A., Ali Khan, U., Kauttonen, J., & Schlögl, S. (2024). An experiment of AI-based assessment: Perspectives of learning preferences, benefits, intention, technology affinity, and trust. *Education Sciences*, 14(12), 1386. <https://doi.org/10.3390/educsci14121386>
- Almufarreh, A. (2024). Determinants of students' satisfaction with AI tools in education: A PLS-SEM-ANN approach. *Sustainability*, 16(13), 5354. <https://doi.org/10.3390/su16135354>
- Alvarez Pérez, P R (2020) Competencias de adaptabilidad y factores de éxito académico del alumnado universitario *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 11(32), 18–37. <https://doi.org/10.22201/issue.20072872e.2020.32.815>
- Apaza Coro, O. F., & Flores Lopez, J. E. (2025). *Marketing de raíz*. Ciencia Latina Internacional. https://doi.org/10.37811/cli_w1235
- Apaza Coro, O. F., Bleichner Lopez, J. E., Mendoza Osuna, H. M., & Gutierrez Gonzales, L. P. (2024). Influencia de los creadores de contenido de Instagram en la decisión de compra: Un estudio bibliométrico integrativo. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (75), 585–600. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10138759>
- Arango Ramírez, P., González Rosales, V., Leyva Hernández, S., & Galván Mendoza, O. (2023). Validity and reliability of an instrument for measuring types of residents from the perspective of social representations. *Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, 33(62). <https://doi.org/10.24836/es.v33i62.1351>
- Balasubramanian, K. (2023). Transforming autodidactic experiences with ChatGPT - New challenges in teaching-learning. *Edu Spectra*, 5(1),

- 64–72. <https://doi.org/10.34293/eduspectra.v5i1.may23.011>
- Banh, L., & Strobel, G. (2023). Generative artificial intelligence. *Electronic Markets*, 33(1), 24. <https://doi.org/10.1007/s12525-023-00650-7>
- Calle Díaz, D., Porras Cruz, F., & Santamaría Freire, E. (2024). Modelo de aceptación tecnológica y la difusión de contenidos en estudiantes universitarios. *MQRInvestigar*, 8(4), 5685–5705. <https://doi.org/10.56048/mqr.v8i4.2024.5685-5705>
- Changoluisa Jaya, L. (2024). Efectos de la inteligencia artificial en el desarrollo socioemocional de adolescentes. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 11565. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11565
- Ferreira Mello, R., Freitas, E., Dwan Pereira, F., Cabral, L., Tedesco, P., & Ramalho, G. (2023). Education in the era of generative AI: Context and recent developments. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 5, 100190. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100190>
- Flores, L. J., & Apaza Coro, O. F. (2024). Mapeando la investigación: Estudio bibliométrico sobre customer experience en la fidelización de clientes del sector hotelero. *Revista Veritas de Difusión Científica*, 5(2), 1215–1235. <https://doi.org/10.61616/rvdc.v5i2.144>
- Franganillo, J. (2023). La inteligencia artificial generativa y su impacto en la creación de contenidos mediáticos. *Methaodos: Revista de Ciencias Sociales*, 11(2), e23. <https://doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.710>
- Gallent Torres, C., Zapata González, A., & Ortego Hernando, J. L. (2023). El impacto de la inteligencia artificial generativa en educación superior: Una mirada desde la ética y la integridad académica. *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 29(2). <https://doi.org/10.30827/relieve.v29i2.29134>
- García Martínez, R., Poblano Ojinaga, E., & Noriega Morales, S. (2024). Modelo de regresión lineal PLS-SEM para evaluar el efecto de las capacidades dinámicas en el proceso de mejoramiento de la competitividad en las empresas. *CienciaUAT*, 19(2), 140–160. <https://doi.org/10.29059/cienciauat.v19i2.1843>

- García Peñalvo, F. J., Llorens Largo, F., & Vidal García, J. (2024). La nueva realidad de la educación ante los avances de la inteligencia artificial generativa. *RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(1), 9–39. <https://doi.org/10.5944/ried.27.1.37716>
- Guevara Lozano, C., Camacho Chiriguaya, J. J., Montoya Bonilla, M., Arias Mendoza, N., & Wong Valero, B. (2024). Aprendizaje activo apoyado por inteligencia artificial: Estrategias personalizadas para el desarrollo de la inteligencia emocional en aulas híbridas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 14217. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14217
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2022). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hinojosa Mamani, J., Ticona Paucar, J., Mamani Gamarra, J., Yana Pariapaza, D., & Cavero Aybar, H. (2024). ChatGPT y la investigación científica en la educación superior universitaria. *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 28(125), 17–28. <https://doi.org/10.47460/uct.v28i125.851>
- Huang, Q., Lv, C., Lu, L., & Tu, S. (2025). Evaluating the quality of AI-generated digital educational resources for university teaching and learning. *Systems*, 13(3), 174. <https://doi.org/10.3390/systems13030174>
- Karzan, I., & Szabolcs, D. (2021). Investigación de la relación entre la calidad percibida del servicio de transporte público y la satisfacción: Una técnica PLS-SEM. *Sustainability*, 13(23), 13018. <https://doi.org/10.3390/su132313018>
- Kim, J., Merrill, K., Jr., Xu, K., & Kelly, S. (2022). Credibilidad percibida de un instructor de IA en la educación en línea: El papel de la presencia social y las funciones de voz. *Computers in Human Behavior*, 136, 107383. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107383>
- Lee, H., Arowosegbe, A., Alqahtani, J., & Oyelade, T. (2024). Percepción del uso de la IA generativa en la educación superior del Reino Unido. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1463208>

- Li, F., & Yang, Y. (2024). Impacto de las etiquetas de contenido generadas por inteligencia artificial en la precisión percibida, la credibilidad de los mensajes y la intención de compartir información errónea: Experimento controlado, aleatorio y basado en la web. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e60024. <https://doi.org/10.2196/60024>
- Lillo Fuentes, F., Venegas, R., & Lobos, I. (2023). Evaluación automatizada y semiautomatizada de la calidad de textos escritos: Una revisión sistemática. *Perspectiva Educacional*, 62(2), 5–36. <https://doi.org/10.4151/07189729-vol.62-iss.2-art.1420>
- Maureira Carsalade, N., Flores, S., Olguin Barraza, M., & Maureira Carsalade, N. (2022). Alfa de Cronbach y su intervalo de confianza. *Nutrición Hospitalaria*, 41(1). <https://doi.org/10.20960/nh.04961>
- Merino Tejedor, E. (2024). Motivación y compromiso académico: Modelo teórico y aplicaciones educativas. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(1), 225–234. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2024.n1.v1.2652>
- Milla Diaz, K. (2024). Influencia del estrés en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios iberoamericanos: Una revisión sistemática. *Revista Tribunal*, 4(9), 424–445. <https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v4i9.87>
- Nolasco Mamani, M., Choque Salcedo, R., Choque Salcedo, C., & Villalba Condori, K. (2024). El papel de la autoeficacia como mediador entre factores educativos y la satisfacción estudiantil. Evidencia desde un modelo de ecuaciones estructurales. *Formación Universitaria*, 17(6). <https://doi.org/10.4067/s0718-50062024000600067>
- Pearson, A. (2024). Creatividad: Inteligencia artificial generativa a toda máquina. *Revista de Marketing Digital y de Redes Sociales*, 12(1), 52–64. <https://doi.org/10.69554/vskl5622>
- Pineda Castillo, K., Cortés Calderón, L., & Yedra, R. (2024). Perspectiva de los estudiantes universitarios sobre el aprendizaje multimedia en formato vídeo: Un estudio cualitativo asistido por inteligencia artificial. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 15, e2009. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v15i0.2009

- Pokvić, L., Deumić, A., Softić, A., & Badnjević, A. (2023). Aplicación de la inteligencia artificial para la gestión del mantenimiento y la predicción del rendimiento. En *IFMBE Proceedings*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43444-0_6
- Ponce, R., & Caguana Telenchana, L. (2023). Regulación emocional y bienestar psicológico en estudiantes universitarios. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(1), 275–288. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.275>
- Purushottam Ashtikar, S., Manoharan, G., & Muppidi, S. (2025). Navegando la educación en la era de la IA generativa. *LATIA*, 3, 327. <https://doi.org/10.62486/latia2025327>
- Reinoso Molina, W., Chaguaro Castillo, R., Rodríguez Brusil, D., Cervantes Toledo, B., & Canchig Romero, A. (2024). El efecto adverso del ambiente escolar en la salud emocional de los alumnos de educación básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 10762–10775. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10762
- Reynaga Marín, M., Apaza Coro, O. F., Zegarra Arce, S., & Flores Lopez, J. E. (2024). Influencia de TikTok en la intención de uso empresarial de la Generación Z de la ciudad de Potosí, Bolivia: Un análisis mediante ecuaciones estructurales. *Revista Veritas de Difusión Científica*, 5(3), 191–210. <https://doi.org/10.61616/rvdc.v5i3.191>
- Rodríguez Fernández, L., Fernández Mena, A., Torres Magaña, M., & Rodríguez Magaña, M. (2024). Inteligencia artificial en la educación: Modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) como recurso educativo. *Revista Ipsumtec*, 7(3), 321–334. <https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v7i2.321>
- Rubiyanti, N., Abu Sujak, A., Nina Madiawati, P., Nurutami, F., Raja Razali, R., & Syahputra. (2023). Utilidad percibida: Una visualización bibliométrica. *IEEE*. <https://doi.org/10.1109/icondbtm59210.2023.10327098>
- Ruppar, A., Bubash, S., & Kurth, J. (2022). Identificar y priorizar objetivos de aprendizaje a corto y largo plazo. En *Desarrollo de planes educativos*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003175735-12>

- Sánchez García, E., Martínez Falcó, J., & Marco Lajara, B. (2023). Cercanía cognitiva como fuente de conocimiento e innovación empresarial. *RECIAMUC*, 7(3), 2–19. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/7.\(3\).sep.2023.2-19](https://doi.org/10.26820/reciamuc/7.(3).sep.2023.2-19)
- Song, X., Hsieh, W. C., Bi, Z., Jiang, C., Liu, M., & Wang, Y. (2024). Modelos lingüísticos de gran escala en los sectores sin fines de lucro y de bienes públicos. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gtfj2>
- Szűts, Z., Lengyel Molnár, T., Racsó, R., Vaughan, G., Ceglédi, S., & Dominek, L. (2025). Análisis de la dinámica de flujo de la inteligencia artificial en aplicaciones de aula en tiempo real. *Computers*, 14(7), 275. <https://doi.org/10.3390/computers14070275>
- Tu, Y., Jiang, S., An, Y., & Yang, Z. (2024). IA vs. Humano vs. IA + Humano: Un estudio sobre la percepción del consumidor sobre la novedad en obras creadas por diferentes entidades. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5027234>
- Vafadar, M., & Moradi Amani, A. (2024). La educación académica en la era de la inteligencia artificial generativa. *Journal of Electrical and Electronic Engineering*, 3, 117–133. <https://doi.org/10.37256/jeee.3120244010>
- Vieriu, A., & Petrea, G. (2025). The impact of artificial intelligence (AI) on students. *Education Sciences*, 15(3), 343. <https://doi.org/10.3390/educsci15030343>
- Wang, S., Wang, C., Zhu, Z., Wang, J., Tran, T., & Du, Z. (2024). Inteligencia artificial en educación: Una revisión sistemática de la literatura. *Expert Systems with Applications*, 252, 124167. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124167>
- Zabala, R. M., Granja, L. G., Calderón, H. A., & Velasteguí, L. E. (2021). Efecto en la gestión organizacional y la satisfacción de los usuarios de un sistema informático de planificación de recursos empresariales (ERP) en Riobamba, Ecuador. *Información Tecnológica*, 32(5), 91–100. <https://doi.org/10.4067/s0718-07642021000500101>
- Zábojník, R., & Hromada, V. (2024). The role of generative AI in empowering generation Z in higher education. *Media and Identity*, 2024, 75–88. <https://doi.org/10.34135/mmidentity-2024-75>

Zegarra Arce, S., Apaza Coro, O. F., Reynaga Marín, M. D., & Flores Lopez, J. E. (2024). Estudio sobre la relación entre la calidad del servicio de transporte público y la satisfacción de los pasajeros en Potosí, Bolivia, utilizando PLS-SEM. *Revista Veritas de Difusión Científica*, 5(3), 339–358. <https://doi.org/10.61616/rvdc.v5i3.339>

Anexo

Tabla 8
Indicadores de la investigación

Indicador	Código	Pregunta	Fuente
Credibilidad Percibida	CP1	¿Considera que el contenido generado por herramientas de IA en educación es creíble?	(Li & Yang, 2024)
	CP2	¿El material proporcionado por herramientas de IA en educación es preciso?	
	CP3	¿Confiaría en la información generada por herramientas de IA para sus estudios?	
	CP4	¿Considera que la IA en la educación proporciona información imparcial y objetiva?	
	CP5	¿El material generado por IA es lo suficientemente completo para sus necesidades educativas?	
Calidad del Contenido	CC1	¿El contenido generado por IA es fácil de comprender?	(Tu et al., 2024)
	CC2	¿La información proporcionada por IA le resulta novedosa?	
	CC3	¿El contenido de IA le parece innovador o refrescante?	
	CC4	¿El material generado por IA es relevante para sus intereses o estudios?	
	CC5	¿El contenido de IA es popular entre sus compañeros o colegas?	

	UP1	¿Confía en la precisión y calidad de las herramientas de IA?	(Vieriu & Petrea, 2025)
	UP2	¿Las herramientas de IA cumplen con sus expectativas en relación al costo o inversión realizada?	
	UP3	¿Los materiales educativos de IA son adecuados para sus objetivos de aprendizaje?	
Utilidad Percibida	UP4	¿El uso de IA le brinda mayor control sobre su proceso de aprendizaje?	
	UP5	¿Ha adquirido conocimientos nuevos gracias a las herramientas de IA?	
	UP6	¿La información obtenida de IA influirá en cómo planifica sus metas educativas?	
	UP7	¿Cree que lo aprendido con IA puede ayudarlo a evitar reprobar exámenes?	
	AC1	¿Pierde la noción del tiempo cuando usa herramientas de IA?	(Szűts et al., 2025)
	AC2	¿Termina dedicando más tiempo del planeado al interactuar con IA?	
	AC3	¿Necesita recuperar tiempo después de usar herramientas de IA por distracción?	
	AC4	¿Logra concentrarse en sus tareas al usar IA, sin distracciones externas?	
	AC5	¿Se sumerge tanto en el uso de IA que se olvida de su entorno?	
Absorción Cognitiva	AC6	¿Estaba completamente concentrado(a) en lo que hacía al usar herramientas de IA?	
	AC7	¿Considera que fue fácil perder la concentración mientras utilizaba las herramientas de IA?	
	AC8	¿Disfruta interactuar con las herramientas de inteligencia artificial?	
	AC9	¿Se sintió en control durante el uso de herramientas de IA?	
	AC10	¿Cree que interactuar con herramientas de IA despertó su curiosidad?	
	AC11	¿Se sintió inmerso(a) en su tarea mientras usaba las herramientas de IA?	

	BE1	¿Experimenta tranquilidad al usar IA para sus tareas educativas?	Almufarreh (2024)
	BE2	¿Obtiene satisfacción personal al emplear estas herramientas?	
	BE3	¿Se considera un usuario contento con la tecnología de IA?	
Bienestar Emocional	BE4	¿Valora y aprecia las herramientas de IA en su vida académica?	
	BE5	¿Acepta las herramientas de IA completamente tal como son?	
	BE6	¿Usar IA le resulta agradable?	
	BE7	¿Se siente entusiasmado al utilizar herramientas de IA?	
	S1	¿El uso de IA mejora significativamente su experiencia de aprendizaje?	(Alamäki et al., 2024)
	S2	¿Revisar materiales educativos con IA incrementa su comprensión?	
Satisfacción	S3	¿Considera útil la posibilidad de acceder a herramientas de IA cuando las necesita?	
	S4	¿Ha mejorado su capacidad de aprendizaje gracias a la IA?	
	S5	¿La información obtenida de IA le resulta valiosa para sus estudios?	

Fuente: Elaboración propia en base de (Almufarreh, 2024)